

Kolounioku | Clounioq

Peñalba de Castro, Huerta de Rey, Burgos, Castilla y León, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La ciudad celtibérica se localiza en el cerro Alto del Cuerno (Coruña del Conde, Burgos), en las proximidades del lugar en el que posteriormente se asentó la ciudad de época imperial Clunia (Valdés 2017). Se menciona varias veces en las fuentes clásicas en relación con acontecimientos acaecidos en los años 75, 72 y 56 a.C. (*TIR K-30*, s.v. Clunia; Valdés 2017: 125-126).

La producción monetaria de Kolounioku parece ser tardía, probablemente se acuñó durante el siglo I a.C. Se agrupa en dos fases, de la primera se conocen dos tipos de denarios que debieron acuñarse con poca distancia temporal, ya que los diseños muestran muchas similitudes. Sólo se conoce una pareja de cuños para cada tipo, sin enlazarse entre sí, lo que justifica la rareza de las monedas y el reducido volumen que se emitió. En el anverso muestran una cabeza masculina a la derecha con collar doble (puntos en la franja superior y línea en la inferior. Aunque ambos tipos llevan los signos *ko* y II (*¿baba?*), este se coloca sobre *ko* en la parte posterior de la cabeza (*MIB 2*) o delante de la misma (*MIB 1*). Los reversos de ambos tipos son muy parecidos: jinete con lanza y casco sobre caballo galopando a la derecha encima de la leyenda *kolounioku* sobre línea recta. En el tesoro de Palenzuela aparecieron dos denarios de los tipos *MIB 1* y *2* (Monteverde 1947: 64-64, fig. 3, 1-2), por lo que ha de datarse en el primer tercio del siglo I a.C.

De la segunda fase, ya con caracteres latinos, se han caracterizado dos tipos de unidades (*MIB 3-4*). Ambos adoptaron para el anverso cabeza masculina imberbe flanqueada por un delfín vertical delante y los signos *ko* (*MIB 3*) o II (*¿baba?*) (*MIB 4*) detrás. La posición de II varía apareciendo de forma horizontal (*MIB 4a*), oblicua (*MIB 4b*) o vertical (*MIB 4c*). Los reversos de los dos tipos de la segunda fase muestran, como en la anterior, un jinete con lanza y casco sobre caballo galopando a la derecha y debajo la leyenda -en caracteres latinos- CLOVNIOQ sobre línea recta. La ausencia de los tipos *MIB 3* y *4* en los tesoros de la Guerra Sertoriana y la similitud de estilo con las monedas de Konterbia Karbika y Segobriga, justifican una datación compendida entre ca. 72-44 a.C., quizás hacia mediados del siglo I a.C. No existe seguridad para vincular las emisiones de kolounioku / Clouniq con determinados acontecimientos históricos.

El número de monedas conocidas de cada tipo es reducido, por lo que los pesos medios son provisionales para la mayor parte de los tipos. Los denarios siguen el peso del denario romano, pero algo reducido, en torno a 3,5 g. Las monedas de bronce utilizaron un estándar de peso un poco más elevado de lo que suele ser habitual en las cecas celtibéricas, ya que fue de ca. 13,7 y 12,2 g. El número de monedas de *MIB 5* asegura la veracidad de este estándar que también encontramos en la última emisión de Tamaniu (*MIB 5*).

La leyenda de las primera acuñaciones es *kolounioku* y en las posteriores se nombra en latín con la forma CLOVNIOQ. Al igual que sucede con otras cecas con topónimo terminado en -u, según Villar (1995: 344-345), la leyenda celtibérica *kolounioku* puede considerarse una palabra completa o incompleta y si está incompleta entonces existe la posibilidad de que se haya omitido una *m* o una *s*. Tradicionalmente se ha considerado genitivo del plural, con la ausencia de la nasal final -*m*, teniendo en cuenta que la leyenda latina CLOVNIOQ debe desarrollarse en CLOVNIOQ(VM), con el significado "de los habitantes de Clunia" (*DCPH II*: 252; Jordán 2007: 770, 773, 825, y 2012: 256; de Hoz 2017: 133). Los tipos *MIB 1-3* muestran el signo *ko* en anverso, que debe corresponder a la abreviatura del topónimo. Los signos II (*¿baba?*) no se sabe cómo interpretarlos.

En época imperial la ciudad, llamada Clunia, obtuvo el estatuto de municipio a finales del reinado de Augusto o durante el reinado del emperador Tiberio. Estuvo localizada en Alto del Castro (Peñalba de Casto, Burgos) (Palol 1994; Camacho 2014). A nombre de Tiberio acuñó tres emisiones formadas por ases y semis; los primeros emitidos por *Illiviri* y los segundos por *aediles* (*RPC 452-458*; *APRH 452-458*). Clunia fue una ciudad relevante; obtuvo el título de colonia, quizás con el emperador Galba, y fue capital del convento que tuvo su mismo nombre.

PPRA | ADC

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., (2003): *Tabula Imperii Romani K-30: Madrid, Caesaraugusta, Clunia (Escala 1:1.000.000)*. Madrid.

Amela Valverde, Luis (2002): Dos cecas de la Meseta: Clounioq y Toletu. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 68. | Universidad de Valladolid

Amela Valverde, Luis (2005): Las amonedaciones tardías de la Celtiberia (50-30 a.C.). *Palaeohispanica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 5. | Institución Fernando el Católico

Amela Valverde, Luis (2014): Bronces de "Clounioq". *Boletín de la Institución Fernán González* XCIII, 249, 2.

Camacho Vélez, Gustavo (2014): Clunia: una perspectiva arqueológica. *CLIO. History and History teaching* 40.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 238-240.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 252-253.

Gurt Esparraguera, José María (1985): *Clunia III. Hallazgos monetarios. La romanización de la Meseta Norte a través de la circulación monetaria en la ciudad de Clunia*. Madrid. | Zenon

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 326.

Luis y Monteverde, José (1942): Sobre la cronología de los ases de 'Clounioq'. *Archivo Español de Arqueología* 25.

Martin Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 42-44, 140. | Zenon

Palol y Salellas, Pedro de (1994): *Clunia. Historia de la ciudad y guía de las excavaciones*. Burgos.

Untermann, Jürgen (1995): La latinización de Hispania a través del documento monetar. XIV *La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.67.

Valdés, Luis (2018): L'atelier de "Kolounioku". Six deniers et demi, seulement ?. *Monnaies et archéologie en Europe celtique: mélanges en l'honneur de Katherine Gruel*.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[D](#)iccionario de Toponimia Histórica MECD [N](#)omisma [H](#)esperia [W](#)ikipedia

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 100-72 a.C.

MIB 126/1, Signo ko detrás y baba delante

Plata | Denario | 3,49 g (5) | 19,5 mm (5)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar (doble, de puntos y línea), a dcha. K - II (ko - ¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea KOLOUNIOK (kolounioku)

ACIP 1822 | CNH 283/1 | Vives 37/1

The British Museum

MIB 126/2, Signos ko y baba detrás

Plata | Denario | 3,45 g (3) | 19,3 mm (2)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar (doble, de puntos y línea), a dcha. II / K (baba / ko)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea KOLOUNIOK (kolounioku)

ACIP 1823 | CNH 283/2

Museo de Palencia

ca. 72-45 a.C.

MIB 126/3, Signo ko y delfín, en anverso

Bronce | Unidad | 13,7 g (1) | 26 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfín K (ko)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

ACIP 1824

Mismo grabador que el del tipo Bilbilis MIB 12

José Antonio Herrero | 2005-12-01 |

MIB 126/4, Signos II y delfín

MIB 126/4a, Retrato con manto y fibula, signos II en horizontal

Bronce | Unidad | 12,61 g (13) | 28,33 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula anular, a dcha. Delfin = (¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

ACIP 1826 | CNH 283/4 | Vives 173/10

Jesús Vico | 2019-03-07 | 153, Cores VI

MIB 126/4b, Retrato con manto y fibula, signos II en vertical

Bronce | Unidad | 12,16 g (99) | 26,3 mm (68)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha. Delfin II (¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

CNH 283/3 | Vives 163/1 (Clunia)

Martí Hervera & Soler y Llach | 2010-01-28 |

MIB 126/4c, Retrato con collar y signos II en vertical

Bronce | Unidad | 13,69 g (15) | 26,86 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. II (¿baba?)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea CLOVNIOQ

ACIP 1825

Jesús Vico | 2010-11-11 | 124